

КРЕМНИЙ С БИНАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯ АТОМОВ ФОСФОРА И ГАЛЛИЯ

¹Нурулло Ф.Зикриллаев ²Угиллой Х. Курбонова ³Феруза Э.Уракова ⁴Кутбиддин И. Вахабов ⁵Баходир У.Алиев ⁶Темур Э.Рашидов

Ташкентский государственный технический университет, 100095,
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Университетская 2,
e-mail: feruzaxonurakova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13382788>

Аннотация: Установлено, что диффузия примесных атомов галлия и фосфора из газовой фазы в кремний обеспечивает не только компенсацию, но и частичное взаимодействие этих атомов между собой. Спектр образцов с бинарными соединениями GaP полученный на сканирующем электронном микроскопе показал, что атомы галлия и фосфора присутствуют на поверхности и приповерхности кремния после диффузии. Исследование концентрационного распределения носителей заряда по глубине показывает, что при совместной диффузии растворимость атомов галлия в кремнии увеличивается на один порядок. При этом подвижность носителей заряда (электронов) уменьшалась в 3÷4 раза. На основе полученных данных определены концентрация (~10¹⁹см⁻³) бинарных соединений Ga-P⁺ и энергия химической связи (~0,62 eV). Полученные результаты могут быть связаны с электростатическим взаимодействием ионов галлия и фосфора при диффузии, из-за которого изменяется концентрационное распределение примесей, а также образуются квазинейтральные бинарные соединения Ga-P⁺ в решетке кремния.

Ключевые слова: кремний, диффузия, бинарные соединения, подвижность, галлий, фосфор, кристалл, прибор, технология, температура.

1. ВВЕДЕНИЕ

Формирование твёрдых растворов бинарных соединений на подложках представляет большой научный и практический интерес. Полупроводниковые бинарные соединения являются основным материалом при создании приборов и устройств в оптоэлектронике (светоизлучательные диоды, полупроводниковые лазеры) и фотоэнергетики (фотоэлементы с повышенной КПД) [1-5]. Недостатком этих материалов для широкого применения является невозможность получения их. Для получения требуется современные технологические дорогостоящие оборудования и большие затраты энергии, которые приводят к увеличению себестоимости разработанных приборов. Исследование электрофизических свойств кремния диффузионно-легированного примесными атомами II, III, V и VI групп в периодической таблице химических элементов показало, что в определённых технологических условиях могут образоваться бинарные соединения типа A^{III} B^V и A^{II} B^{VI}. Эти соединения на поверхности и приповерхности приводят к изменению фундаментальных параметров исходного кремния [6].

В данной работе приводятся результаты исследований электрофизических свойств кремния диффузионно-легированного примесными атомами фосфора и галлия.

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования в качестве исходного кремния был использован промощённый монокристаллический кремний марки КДБ-1 и КДБ-7 с содержанием кислорода $No_2 \approx (5 \div 7) \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$.

Для диффузии был использован порошок, полученный путем измельчения чистого кристалла фосфида галлия. После необходимых механических и химических обработок образцов кремния проводилась диффузия из газовой фазы порошка фосфида галлия.

При этом примесные атомы фосфора и галлия одновременно диффундировались из нанесенного слоя из напыленного слоя в условия вакуума $P \approx 10^{-6}$ мм.рт.стб. при температуре $T = 1250$ °C в течение $t=2$ часов. Диффузия примесных атомов галлия проводилась из газовой фазы при $T = 1250$ °C в течение $t=2$ часов. Такой выбор диффузии примесных атомов галлия диктовался для того, чтобы получить максимальную концентрацию на поверхности и в

объеме кремния. Это позволило следить за изменением концентрационного распределения примесных атомов фосфора и галлия в кремнии по отдельности. После диффузии с поверхности образцов кремния снимался слой фосфоросиликатного стекла методом химического травления в растворе HF.

Таким образом, были получены три разные партии образцов кремния, легированные примесными атомами галлия и фосфора. Первая группа образцов кремния получена при совместном легировании примесными атомами галлия и фосфора при $T=1250\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение $t=2$ часов. Вторая группа образцов кремния получена легированием примесными атомами фосфора при $T=1250\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 2 часов. Третья группа образцов получена легированием примесными атомами галлия при $T=1250\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение $t=2$ часов в кремнии [7].

Рис. 1. Морфология и состав поверхности образца кремния после диффузии из порошка фосфида галлия.

Таблица 1. Элементный состав кремния диффузионно-легированного примесными атомами фосфида галлия.

Элемент	Вес. %	Сигма
Si	86.2	0.8
Ga	9.2	0.9
P	4.2	0.2
O	0.4	0.2
Сумма	100	

На рис. 1 представлены морфология поверхности и элементный состав образцов кремния после диффузии примесных атомов галлия и фосфора, которые были получены с помощью сканирующего электронного микроскопа марки TESCAN MIRA 3000.

Результаты, полученные на сканирующем электронном микроскопе для образцов кремния, легированного примесными атомами галлия и фосфора, показали, что при диффузии из порошка фосфида галлия на поверхности кремния осаждались примесные атомы галлия и фосфора в количестве от 5 до 10%.

При расчете концентрации примесных атомов фосфора и галлия (электронов и дырок) учитывалось изменение подвижности носителей заряда в зависимости от концентрации примесных атомов. До глубины 4 мкм образцов кремния, легированного совместно примесными атомами фосфора и галлия, а также легированные примесными атомами фосфора без галлия, имеют n-тип проводимости, но подвижность электронов в кремнии с бинарными соединениями GaP в 2-3 раза меньше, чем подвижность электронов в образцах, легированных только примесными атомами фосфора. Также следует отметить, что концентрация электронов в образцах кремния легированного только примесными атомами фосфора, почти на порядок больше, чем концентрация электронов в образцах кремния диффузионно-легированного совместно примесными атомами галлия и фосфора.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Полученные экспериментальные результаты невозможно объяснить взаимной компенсацией донорных (фосфор) и акцепторных (галлий) примесных атомов в кремнии, так как при этом атомы фосфора и галлия в кристаллической решетке кремния распределены хаотически и эти атомы пространственно разделены. Это не должно привести к повышению концентрации атомов галлия при совместной диффузии атомов галлия и фосфора в кремний. Можно предполагать, что это явление связано с взаимодействием атомов фосфора и галлия, поскольку атомы фосфора в кремнии находятся в узлах кристаллической решетки в виде положительно заряженного иона P^+ создавая дополнительные электроны в зоне проводимости концентрация которых равна $N_{p^+}=n$. Наличие достаточно большой концентрации положительно заряженных атомов фосфора (P^+) формирующий электрический потенциал, распределенный от поверхности по глубине образца в кремнии, что стимулирует повышение концентрации атомов галлия в процессе диффузии, которое в кремнии действуют как акцепторная примесь в виде отрицательного иона Ga $^-$.

Поэтому можно предполагать, что в результате таких взаимодействий в решетке кремния появляются донорно-акцепторные бинарные соединения, то есть квазимолекулы в виде GaP^+ . В этом случае наблюдается уменьшение подвижности электронов в кремнии, совместно легированном примесными атомами галлия и фосфора, относительно легированного только примесными атомами фосфора, хотя оба образца кремния имеют n-тип проводимости, а концентрация электронов в образцах кремния, легированного только примесными атомами фосфора, на порядок выше, чем в кремнии, легированном совместно примесными атомами галлия и фосфора (рис. 2.).

Рис.2. Бинарные соединения GaP^+ и молекулярно-нейтральные соединения Si_2GaP^+ в кремнии.

Образование таких бинарных соединений приводит систему к более выгодному термодинамическому состоянию, чем состояние, когда атомы этих примесей удалены друг от друга, так как при образовании бинарных соединений, во-первых, существенно уменьшается концентрация носителей заряда как в зоне проводимости, так и в валентной зоне, то есть степень дефектности кристалла уменьшается. Во-вторых, при этом электрические потенциалы, создаваемые вокруг каждого иона, экранируются между собой, что опять приводит к понижению степени дефектности кристалла. Эти факторы стимулируют образование GaP^+ бинарных соединения поскольку наличие достаточно высокой концентрации фосфора в кремнии создает более благоприятные условия для повышения концентрации вновь диффундирующих атомов галлия. В результате исследования было

установлено, что заметное повышение растворимости примесных атомов галлия происходит только тогда, когда концентрация атомов фосфора больше, чем $N_p \geq N_{Ga}$.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ результатов исследований показал, что появляется очень важная и интересная задача перед исследователями - определить оптимальные режимы технологии формирования бинарных соединений GaP с максимальной концентрацией распределения, позволяющей управлять на поверхности и приповерхности в монокристаллическом кремнии; определить современными методами изменение ширины запрещенной зоны E_g в зависимости от распределения GaP бинарных соединений в кристаллической решетке кремния. Также требуется теоретически рассчитать и экспериментально исследовать зонную структуру кремния с бинарными соединениями GaP.

При этом также следует отметить очень интересные факты, связанные с образованием бинарных соединений GaP, которые находятся в узлах кристаллической решетки кремния. При образовании бинарных соединений GaP в решетке кремния также формируются новые элементарные - нейтрально-молекулярные соединения соединения типа Si_2GaP^+ (рис.2). Такие нейтрально-молекулярные соединения в отличие от элементарной ячейки кремния обладают частично ионной и частично ковалентной связью и соответствующими энергетическими структурами.

При достаточно больших концентрациях образованных бинарных соединений в кремнии они существенно меняет электрофизические, фотоэлектрические и оптические свойства исходного кремния, что позволяет получить новый материал. Для объяснения физического механизма образования бинарных соединений требуется более комплексно исследование в образцах с достаточно высокой концентрацией бинарных соединений в решетке кремния.

Таким образом, был разработан диффузионный способ формирования бинарных соединений GaP^+ , что даст начало получения нового класса полупроводниковых материалов с новыми физическими свойствами и функциональными возможностями для

ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Chen K., Kapadia R., Harker, A., Desai S. Direct growth of single-crystalline III-V

semiconductors on amorphous substrates. *Nature communications*, 2016, vol. 7, 10502. doi: 10.1038/ncomms10502.

[2] Бахадирханов М.К., Исамов С.Б. Физические основы формирования гетероэпитаксиальной структуры на основе кремния. *Журнал технической физики*, 2021, т. 91, № 11, с. 1678.

[3] Adachi S. *Properties of Group-IV, III-V and II-VI Semiconductors*, Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2005.

[4] Бахадирханов М.К., Мавлянов А.Ш., Содиков, У.Х., Хаққулов М.К. Кремний с бинарными элементарными ячейками как новый класс материалов для будущей фотоэнергетики, *Гелиотехника*, 2015, № 4, с. 28.

[5] Уваров А.В., Баранов А.И., Вячеславова Е.А., Калужный Н.А. Формирование гетероструктур GaP/Si-фотопреобразователей с помощью комбинации методов МОС-гидридной эпитаксии и атомно-слоевого плазмохимического осаждения. *Письма в ЖТФ*, 2021, т. 47, № 14, с. 51. doi: 10.21883/PJTF.2021.14.51189.18781

[6] Bakhadir Khanov M.K., Isamov S.B., Kenzhaev Z.T. New materials for photovoltaics and optoelectronics based on silicon with binary nanoclusters of impurity atoms with controllable parameters. *Euroasian J. Semicond. Sci. Engineering*, 2020, vol. 2, no. 5, p. 9.

[7] Zikrillayev N.F., Koveshnikov S.V., Turekeev Kh.S., Norqulov N., Tachilin S.A. Diffusion of Phosphorus and Gallium from a Deposited Layer of Gallium Phosphide into Silicon. *Physics of the Solid State*, 2022, vol. 64, no.11, pp. 587-594.